

TURKIY LUG'ATLARDA „OSMON VA UNGA OID NARSALAR“ LINGVISTIK TAHLILI

Abdunazarova Muqaddas

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti

2-bosqich 421-guruh talabasi

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950232>

Annotatsiya. Maqolada Mahmud Koshgariyning „Devoni lugotit turk“ asari va „At tuhfat uz zakiyati fil lugotit turk“ lugati asarlari asosida Osmon va Unga oid sóz va birikmalar órganiladi, solishtiriladi va sózlar leksik morfologik jihatdan muqoyasa qilindi.

Kalit sózlar: tilshunoslik, morfologiya „Devoni lugotit turk“, „At tuhfat uz zakiyati lugotit turk“, lugat termini.

LINGUISTIC ANALYSIS OF "HEAVEN AND THINGS RELATED TO IT" IN TURKISH DICTIONARIES

Abstract. In the article, based on Mahmud Koshhari's work "Devoni lugotit turk" and "At tuhfat uz zakiyati fil lugotit turk", the words and phrases related to Heaven are organized, compared, and the words were compared lexically morphologically.

Key words: linguistics, morphology, "Devoni lugotit turk", "At tuhfat uz zakiyati lugotit turk", dictionary term.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «НЕБЕСА И ВСЕ, ЧТО С НИМИ СВЯЗАНО» В ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. На основе работы Махмуда Кошари «Девони луготит тюрк» и словаря «Ат тухфат уз закияти фил луготит тюрк» слова и словосочетания, связанные с Небом и им, систематизированы, сопоставлены, слова сопоставлены лексически-морфологически.

Ключевые слова: языкознание, морфология, «Devoni lugotit turk», «At tuhfat uz zakiyati lugotit turk», словарный термин.

Mahmud Koshgariyning „Devoni lugotit turk“ asari turkiy tilimiz takomillashuvidagi ilk vositalardan biri hisoblanadi. Uning X-XI asrlarda yaratilgan bu asari ósha davr hayot tarzi, madaniyatidan tashqari, til shevasi, tilshunoslikka oid leksika, morfologiya, fonetika kabi uslubiyatlarni óz ichiga oladi. „Devoni lugotit turk“ har qaysi soha terminlarini órganishga noyob

qòllanma bòlganligi sabab turli guruhlarga bòlib òrganiladi. Shu órinda biz ham asarda keltirilgan „Osmon va unga oid narsalar” sóz va birikmalarni tahlil qilib chiqamiz . Lekin tilshunoslik asari birgina „Devoni luğotit turk” emasligi yuzasidan XIII-XIV asarlarni óz ichiga oluvchi ,muallifi aniqlanmay qolgan „At tuhfat “ kitobi tarkibida qòllanilgan „osmon va unga oid narsalar “ sóz va birikmalarni ham órganib chiqamiz . Negaki ,bu ikki asar yozilishi jihatidan ,birin – ketin yaratilgan bòlib , turkiy tilning óguz,qipchoq , qarluq shevalarida tarkibiy almashinib ishlatiladi. „Devoni luğotit turk” da kòproq óguz lahjasidagi sòzlar qòllanilgan bólsa,„At tuhfatda” asosan ,qipchoq shevasi sòzlari qòllanilgan.Devoning I tomida kelgan „osmon “ ma’nosini anglatuvchi ajac (162) At tuhfatda acti (173) shaklida qòllaniladi. Kòshgariy asarining II tomida “mushtariy yulduzi “ ma’nosini anglatuvchi қараңқыш (173) At tuhfatda ақажрып shaklida kelgan.Devonda “qaroqchi yulduzining aylanishi “ жайди (177) shaklida kelgan bólsa At tuhfatda jitkip (203) shaklida kelgan.”At tuhfat “ asarida “xulkar” yulduzi ikki xil shaklda qòllanilgan .Bulardan birinchisi ўлқар (262) hamda жадикар (195) shaklida qòllanilgan .Shuningdek, yulduz sòzi ham At tuhfat asarida ikki xil shaklida qòllanilgan.Birinchisi,жұлдуз (206) hamda jitкyp shaklida qòllanilgan.Devonda jypkak (191) ya’ni “ bulut” sòzi At tuhfatda “булутланди” shaklida qòllanilgan.Ya’na bir ma’lumotni aytish joizki Devonda “yulduz” чалпан shaklida At tuhfatda жұлдуз shaklida kelgan.Lekin At tuhfatda „yulduz “ sòzining ikki xil kòrinishini kòrdik.”Devonda “ qòllanilgan жашин (197) ya’ni chaqmoq sòzi “At tuhfatda “жашик (200)shaklida qòllanilgan. “Devon” va “At tuhfat “ asarlaridagi “osmon va unga oid narsalar “ ni solishtirdik.Ammo “At tuhfat “ asarida qòllanilgan ba’zi sòzlarning “Devonda” qòllanilmagan variantlari ham bor.Bular жамли – suxayl yulduzi ,жадикар – xulkar yulduzi ,типазы -tarozi yulduzi kabi sòzlardir.

Xulosa qilib aytish kerakki ,turkiy til bağayotda katta.Tahlil qilib òtganimiz xulkar yulduzining “At tuhfat “ asarida 2- 3 xil shakli uchraydi.Luğatlarda sòzlar faqat sòzliklar bilan cheklanib qolmay birikma , ibora, birlik kòrinishida ifoda etgani buning yorqin dalili bòla oladi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshgariyning Turkiy sòzlar devoni (Devoni luğotit turk) -Ĝafaur Ĝulom nomidagi nashiryot -manbaa ijodiy uyi Toshkent 2017.
2. ”At tuhfatz zakiyati fil luğotit turkiya” (turkiy tili) haqida noyob tuhfa) Toshkent FAN 1968.
3. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). Modern Science and Research, 2(3).

4. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
5. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
6. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
7. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496)*.
8. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491)*.
9. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
10. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.